

Индивидуальная и групповая формы организации исследования и решение учебных задач младшими школьниками

Улановская Ирина Михайловна, кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник
Психологический институт РАО (Москва)

Исследование – важнейшая составляющая учебной деятельности. В исследовании опробуются гипотезы, строятся модели, доказываются или опровергаются точки зрения участников, формируется содержание научного понятия. Качество исследования в значительной степени зависит от формы его организации. В статье проводится сравнительный анализ индивидуальной и групповой продуктивности при решении задач, требующих исследования и выделения связанных существенных признаков. Показано, что в разных образовательных средах прирост продуктивности при переходе от индивидуальной к групповой форме решения задачи выражен по-разному. Наибольший эффект выявлен в образовательной среде развивающего типа.

Ключевые слова: исследование как поиск решения сложной интеллектуальной задачи, индивидуальный поиск решения задачи, коллективно-распределенная учебная деятельность, традиционная образовательная среда, развивающая образовательная среда.

Individual and group forms of organizing research and solving of learning problems by primary school students

Research is one of the most important components of learning activity. In the process of research hypotheses are tested, models are built, the points of view of participants are proved or disproved, and the content of the scientific concept is formed. The quality of research depends largely on the form of its organization. The article provides a comparative analysis of individual and group productivity in solving problems that require research and identification of related essential features. It is shown that in different educational environments, the increase in productivity during the transition from an individual to a group form of problem solving is expressed differently. The greatest effect was found in the educational environment of the developing type.

Keywords: research as a search for a solution to a complex intellectual problem, individual problem solving, collectively-distributed learning activity, traditional educational environment, educational environment of the developing type.

Введение

Создана в 60-х гг. прошлого века трудами выдающихся психологов Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова [1, 2] теория учебной деятельности стала фундаментальной научной платформой для разработки и внедрения в России системы развивающего обучения, основанной на совершенно иных принципах организации учебной работы, чем те, на основе которых строилась традиционная школа. Так, согласно В.В. Давыдову, «... своеобразие учебной деятельности состоит в том, что в процессе ее осуществления школьник усваивает теоретические знания. Их содержанием является происхождение, становление и развитие какого-либо предмета. Если же мы наблюдаем в школе усвоение ребенком таких знаний, которые уже заранее четко сформулированы и даются ему учителем в готовом виде и в содержании которых отсутствуют моменты происхождения и развития изучаемого предмета, то можно твердо сказать, что в данном случае ребенок учебной деятельности не выполняет» [3, с.7]. В отличие от традиционной школы в школе развивающего обучения:

– предъявляются определенные требования к учебному содержанию: оно должно воспроизводить логику научного познания, т. е. обеспечивать выведение понятий и их связей в ходе решения школьниками учебных задач, предоставлять возможность

учащимся экспериментировать с модельным и предметным материалом;

– важнейшей задачей учителя становится создание на уроке проблемной ситуации, побуждающей детей к поисково-исследовательской деятельности, выдвижению гипотез, их опробованию и оценке их адекватности для решения проблемы;

– работа на уроке организована путем содержательных взаимодействий учителя и детей, а также самих детей в форме их совместной деятельности. Выдвижение и проверка гипотез, оценка их адекватности составляют основу групповой дискуссии;

– формирование у детей содержательных критериев оценки себя и своих действий является закономерным результатом организации обучения в форме совместного решения учебных задач. Дети учатся контролировать и оценивать свои учебные действия и действия других как вклад в решение учебной задачи.

Таким образом, школа развивающего обучения создает полноценную среду [4, 5] для развития детского исследования. В исследовании опробуются гипотезы, строятся модели, доказываются или опровергаются точки зрения участников, формируется содержание научного понятия. Традиционная образовательная среда не отвечает требованиям учебной деятельности и не ставит перед учащимися поисково-исследовательских задач.

Гипотезы, цели, задачи исследования. Выборка испытуемых.

Мы предположили, что способность ребенка осуществлять развернутое исследование в рамках поиска решения сложной логической задачи определяется опытом освоения теоретических понятий в процессе реализации полноценной учебной деятельности в образовательной среде школы развивающего обучения [5].

Мы также предположили, что важным механизмом освоения развернутой исследовательской деятельности является опыт коллективно-распределенной учебной деятельности, при котором взаимодействие участников группы диктуется организацией решения учебной задачи, т.е. вписано в сам процесс освоения теоретического предметного содержания.

Целью настоящего исследования явилось исследование способов и эффективности решения исследовательских задач детьми, обучающимися в разных образовательных средах.

Задачи:

1. Выявить влияние образовательной среды школы на способность учащихся решать сложные интеллектуальные задачи,

2. Выявить качества взаимодействия участников групповой работы, характерные для эффективной и неэффективной исследовательской поисковой деятельности.

В нашем экспериментальном исследовании приняли участие учащиеся школ с разными образовательными средами:

Выборка 1 – учащиеся 35 школ с традиционной образовательной средой – 1210 учащихся – выпускников начальной школы.

Выборка 2 – учащиеся двух школ с образовательной средой развивающего типа, использующих учебные программы развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова – 51 человек (выпускники начальной школы 2019), 44 человека (2016), 48 человек (2014) – всего 143 учащихся.

Методика

Диагностическая методика «Конфликт» [6,7] позволяет оценить способность ребенка решать сложные задачи индивидуально и в группе, во взаимодействии с одноклассниками. Методика проводится в два этапа. На первом этапе дети работают индивидуально. Ребенку предъявляется матрица из 9 клеток (3 на 3). Пять клеток матрицы – верхняя строка и левый столбец – заполнены картинками (абстрактными рожицами), в которых представлены признаки системы, а 4 клетки пустые. Эти 4 пустые клетки он должен заполнить самостоятельно, выбрав подходящие рожицы из набора, содержащего 10 пронумерованных по порядку расположения на листе рожиц. Таких наборов четыре, и они содержат одинаковые рожицы, расположенные в каждом наборе в разном порядке. Таким образом, в каждом наборе одинаковым рожицам приписываются разные порядковые номера. Среди этих 10 рожиц есть те, которые подходят для заполнения пустых клеток, и те, которые не подходят. Каждый ученик получает какой-то один из этих четырех наборов.

Суть задания состоит в следующем: ребенок, решая наглядно-логическую задачу, должен найти

принцип построения системы, выделить все значимые признаки и закономерность их изменения в матрице, т.е. уметь выделять, анализировать существенные признаки каждого элемента системы и соотносить элементы между собой. При этом на первом этапе учащиеся получают «глухую» инструкцию, им сообщается только, что «рожицы стоят на своих местах как надо, а не случайно. Ваша задача – заполнить оставшиеся четыре пустые клетки. Для этого вам нужно выбрать подходящие рожицы из набора и вписать их номера в пустые клетки». Задача усложняется тем, что, во-первых, в рожицах пересекаются 4 признака, хотя в матрице 3 на 3 могут чередоваться только 3 признака. Это значит, что два признака всегда связаны (в нашей матрице это цвет глаз и форма носа), а остальные чередуются одновременно в строке, столбце и по одной диагонали. Во-вторых, решение затрудняется тем, что в пустые клетки вписываются не сами искомые рожицы, а их номера, что не позволяет использовать наглядную опору ни в процессе поиска решения, ни при проверке его правильности. На этот этап решения отводится 7-8 минут.

На втором этапе детям предлагается решить эту же задачу совместно в группе из четырех человек, причем в группу объединяются те учащиеся, которые на индивидуальном этапе работали с разными наборами рожиц и соответственно гарантированно представили разные цифры (номера) в свои индивидуальные бланки. Свое совместное решение они должны нарисовать или обозначить в каждой незаполненной клетке нового группового бланка. Им дается следующая инструкция: «В новом бланке вам нужно записать ваше общее групповое решение этой же задачи. Обсудите. Если вы все согласились, какая рожица должна быть в пустой клетке – нарисуйте ее. Если согласны не все – рисовать не надо. Тогда впишите в пустую клетку свои фамилии и номера рожиц. Эти номера вы берете из своих индивидуальных наборов». Время решения на втором этапе ограничено 15 минутами. Таким образом, приходя в группу, каждый ее участник имеет собственное индивидуальное решение, гарантированно отличное от решений других участников. Начиная работать вместе, дети сталкиваются с тем, что за одинаковыми номерами в вариантах решений на индивидуальных бланках разных участников стоят разные картинки, что вызывает неизбежное столкновение позиций детей по поводу выбора единственной правильной картинки. Поэтому просто выбрать одно индивидуальное решение и использовать его в групповой работе не представляется возможным. Группе необходимо зафиксировать и согласовать позиции отдельных участников и договориться, что именно группа поместит в каждую пустую клетку совместно. Поиск совместного решения требует от участников обращения к основаниям своих действий, фиксации существенных и несущественных признаков, выделения логики их изменения в матрице, аргументации своей позиции и т.п., т.е. развернутой поисково-исследовательской деятельности. Если группа находит правильное общее решение для всех пустых клеток, значит она успешно справилась с конфликтом и эффективно и содержательно осуществила совместную деятельность.

Самостоятельно заполни пустые клетки таблицы правильными картинками, продолжив данные ряды. Картинки выбери из набора и поставь их номера в соответствующие клетки.

ОБРАЗЕЦ НАБОРА

Рис. 1. Бланк методики «Конфликт» для индивидуального этапа решения

Рис. 2. Образец индивидуального набора.

Результаты

Для решения задачи 1, сравним результаты эффективности решения задачи методики «Конфликт» [8] в двух выборках испытуемых.

Таблица 1. Правильность индивидуальных решений в школах выборки 1

Показатель	Количество детей	Средний балл правильности индивидуальных решений	% от максимального возможного балла	Стандартное отклонение SD
выборка 1	1210	1,2	30%	1,450

Таблица 2. Правильность групповых решений в школах выборки 1

Показатель	Количество детей	Средний балл правильности групповых решений	% от максимального возможного балла	Стандартное отклонение SD
выборка 1	1210	1,7	43%	1,766

В целом, рассматривая результативность решений в школах выборки 1, можно констатировать следующее: только 30% ответов детей оказались правильными при индивидуальном решении наглядно-логической задачи и 43% - при ее групповом решении. Это свидетельствует, во-первых, о том, что учащиеся школ выборки 1 слабо справляются с задачами такого типа и, во-вторых о том, что прирост эффективности при групповом решении оказывается небольшим. Можно полагать, что у значительной части детей данной выборки недостаточно сформировано умение действовать совместно при решении сложных поисковых задач.

Результаты школ с развивающей образовательной средой (выборка 2) иные. Если средний балл успешности группового выполнения задания в школах выборки 1 равен 1,7, то в школах выборки 2 - 3,5 балла (87,5%).

Для решения задачи 2 рассмотрим стратегии решения исследовательской задачи учащимися из обеих выборок.

Выборка 2. Группа №4, 4 «Б» класс, 2019г.

В своем индивидуальном исследовании участница №1 – Серафима – смогла найти правильную рожицу только для одной пустой клетки матрицы - №5. Однако из протокола видно, что по ходу решения у нее возникали разные предположения об устройстве матрицы. Об этом говорит тот факт, что в клетках №

8 и №9 два зачеркнутых выбора, и один из зачеркнутых номеров затем повторяется в другой клетке. Это значит, что Серафима утвердилась в той гипотезе о значимых признаках, которую выдвинула, определяясь с клеткой №8. Но, видимо, скорректировала понимание направления изменений в строках и столбцах матрицы, и поэтому «перенесла» выбранную рожицу в другую клетку. Второй участник в своем индивидуальном решении сразу определился с пониманием закономерности изменения элементов матрицы и без предварительных проб выбрала соответствующие рожицы для всех четырех пустых клеток. Участница №3 – Анна – не сделала ни одного правильного выбора. Однако при этом она правильно выбрала все 4 рожицы, подходящие для решения матрицы, но расставила их в «неверные» клетки. Это говорит о том, что Анна смогла выделить все различительные признаки (ими и определяется, какой набор рожиц подходит для решения задачи), но неверно определила направление изменения признаков по горизонтали и вертикали. В индивидуальном решении участника №4 – Давида – также явно выражен поисковый стиль. Так, для клетки №5 (центральной в матрице) он выдвигал 3 гипотезы о подходящей рожице, но в результате не смог выделить все признаки и выбрал неверное решение. Для двух других клеток весь набор признаков был выбран правильно, но ошибочно определены направления изменений,

что привело к перестановке местами правильных рожниц.

На втором этапе исследования группа смогла правильно решить задачу. Были учтены как все значимые признаки, представленные в соответствующих рожницах, так и направление их изменения, определяемое взаимным расположением рожниц в матрице.

Приводим дословно реплики, которыми обменивались участники во время группового решения задачи. - Здесь несколько вариантов решения. - Подожди, не дослушали Фиму. - А сейчас кто говорит? - А наискосок проверили? - Наискосок? (Пауза). Работает! - Нужно решить, какие тут глаза нарисовать (рисует). - Подожди, мы же не договорились. - Теперь договорились (исправляет). - Пересчитай волосы, здесь же диагональ. - У нас в личных бланках все исправлено?

Вся работа группы сосредоточена на поиске подходящих рожниц. Группа работает вместе, спорят, внимательно следят за рисующим, тут же исправляют, кричат. Но при этом все взаимодействие направлено на решение задачи, не возникает ни коммуналных конфликтов, ни ухода от работы. И реплики регламентирующего общения характера (типа «Кто сейчас говорит?») подчинены той же задаче – найти правильное решение.

Как мы видим, стратегия предметного взаимодействия оказалась эффективной, и если в среднем при индивидуальном поиске решения правильно были заполнены только 31% клеток матрицы, то в группе задача была полностью правильно решена, т.е. все 100% клеток были заполнены подходящими рожницами.

Выборка 2. Группа 1, 4 «А» класс, 2019.

В ходе индивидуальной работы участник №1 – Федерик – не смог выбрать правильно ни одного элемента матрицы. При этом мы можем констатировать, что он провел тщательное исследование условий задачи. Об этом говорят следующие факты. Во-первых, для каждой клетки матрицы он выдвигал и проверял несколько гипотез (от двух до четырех). Об этом говорят записанные в клетках и затем зачеркнутые номера рожниц, которые Федерик «пробовал» для той или иной позиции в матрице. Во-вторых, две рожницы правильно выбраны из набора, что значит, что он смог вычленил признаки, значимые для решения. Но они внесены «не в те» клетки матрицы. Т.е. Федерик не смог определить направление изменений признаков. Участник №2 сразу (без предварительных проб) заполнила матрицу. Т.е. она смогла обнаружить как полный набор признаков, так и направление их изменения в матрице. Участник №3 также правильно заполнил все клетки матрицы с одной попытки. Наконец, участник №4 правильно определила 3 из четырех рожниц и правильно их расставила в клетки матрицы.

На втором этапе эксперимента группа справилась с задачей и правильно заполнила все свободные клетки матрицы. Рассмотрим их комментарии во время работы. - Черный, Зеленый, 1- 3- 2, согласны? - Надо логически рассуждать... - Тут синих глаз быть не может! - Смотрим в столбике, да, синие уже были, значит здесь черные... - делаем маленькую с тремя

волосинками... - какой нос? - надо определиться с носом.

Как видно их текста комментариев, и в этой группе все содержание дискуссии строится вокруг решения задачи, выделения признаков, проверки правильности, организации совместной работы. Важно отметить, что в решении принимают участие все члены группы, каждое действие (что и где рисовать) обсуждается всеми. Эта стратегия оказывается эффективной. И если при индивидуальном поиске решения эффективность работы составляет 69%, то в группе она составляет 100%.

Выборка 2. Группа №4, 4 «А» класс, 2019.

На индивидуальном этапе решения участник №1 – Данила – сначала просто списал решение у участника №4. Затем он решил проверить, какие рожницы оказались вписанными в свободные клетки матрицы, и обнаружил их несоответствие. Он предпринял попытку исправить решение и заменил рожницы в клетках №8 и №9. Таким образом он смог правильно заполнить одну клетку матрицы. Однако выбор других элементов свидетельствует о том, что он не смог выделить ни полного набора значимых признаков, ни направления их изменения в матрице. Участник №2 – Лиза – решала задачу самостоятельно и также столкнулась со значительными трудностями. Сначала она выдвинула одну гипотезу и соответственно расставила номера рожниц в пустых клетках. Но затем обнаружила несоответствие и пересмотрела полностью решение (во всех пустых клетках матрицы были вычеркнуты внесенные номера и заменены на другие). В результате для клетки №6 Лиза выбрала правильную рожницу. В остальные клетки внесены не соответствующие задаче номера. Участник №3 – Мария – сразу обнаружила общую закономерность, представленную в матрице, и правильно заполнила все 4 пустые клетки. Участник №4 – Агата – тщательно изучила матрицу и выбрала в своем наборе 4 рожницы, подходящие для решения. Однако она не смогла определить направление изменения существенных признаков, и соответственно расставила их в не подходящие клетки. Таким образом, в индивидуальном решении она не заполнила правильно ни одной клетки матрицы.

На групповом этапе решения поисковой задачи все клетки матрицы были заполнены правильно. Рассмотрим, как строилось взаимодействие участников.

- Можно взять один бланк и по нему решать. - Вот сюда можно №3 поставить. - Стоять! Я нашел тут кое-что! - Какая закономерность? - Да. У одинаковых глаз одинаковый нос. - Давайте писать свои варианты. - Это похоже на Удоку. Понятно? - Следи, какую сюда ставим? - А по строке не так.

Мы видим, что в этой группе также все взаимодействие определяется поиском правильного способа решения задачи. И оно оказывается продуктивным. Если при индивидуальном решении этой задачи члены группы продемонстрировали эффективность, равную в среднем 37,5%, то при групповом взаимодействии – 100% правильных решений.

В целом в выборке 2 (учащиеся школы с образовательной средой развивающего типа) при переходе от индивидуальной к групповой форме работы, эффек-

тивность решения сложной логической задачи значимо возрастает. А само взаимодействие участников групповой работы носит содержательный характер.

В выборку 1 вошло большое количество разных школ г.Москвы. Их объединяет разворачивание учебного процесса на базе традиционных образовательных программ. В некоторых из этих школ используются формы обучения, связанные с объединением учащихся в группы. В других образование строится преимущественно в индивидуальной форме. Поэтому при анализе экспериментальных результатов мы получили широкий разброс данных. Так, в нескольких школах результат группового поиска решения был устойчиво ниже результатов индивидуальной работы. В других школах объединение в группы для исследования способов решения поисковой задачи давало позитивный результат, но он был неустойчивым и невыраженным. Но главные отличия состояли в самом содержании групповой работы учащихся.

Приведем несколько примеров.

Выборка 1. Группа 3, 4 «А» класс, 2017 г.

На индивидуальном этапе участник №1 – Андрей – сразу выделил существенные признаки и направление их изменения в матрице и правильно заполнил все 4 клетки матрицы. Участник «2 – Алена – тщательно исследовала условия, 2-3 раза меняла решение и в результате не смогла выделить направление изменений существенных признаков матрицы. Она переставила местами 2 рожицы, а две другие выбрала неправильно. В результате ни одна клетка матрицы не была заполнена правильно. Участники №3 и №4 выбрали по 2 правильные рожицы и расположили их в соответствующих клетках матрицы. Таким образом продуктивность их индивидуальной работы составила 50%.

На этапе группового поиска решения эффективность составила 0%. Рассмотрим, как в этой группе разворачивалось взаимодействие участников.

– Почему ты рисуешь, сейчас моя очередь. – Давайте, пусть каждый заполнит 1 клетку. – Я буду рисовать в средней клетке. – Это не честно. – Почему ты

Литература:

1. Эльконин, Д.Б. Психология обучения младшего школьника: монография / Д.Б.Эльконин. – М., 1974. – 63с.
2. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения: монография / В.В.Давыдов. – М.: ИНТОР, 1996. – 544с.
3. Давыдов, В.В. Учебная деятельность: состояние и проблемы исследования // Вопросы психологии. 1991. № 6. С. 5-14.
4. Образовательная среда школы как фактор психического развития учащихся / ред. В.В.Рубцов, Н.И.Поливанова. М.-Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2007. – 287с.
5. Технология оценки образовательной среды школы / Ред. В.В. Рубцов, И.М. Улановская. М.: Изд-во ПИ РАО, 2009. – 256с.
6. Поливанова, Н.И., Ривина, И.В., Улановская, И.М. Выявление умения учащихся начальной школы действовать совместно в условиях социокогнитивного конфликта. [Электронный ресурс] / Н.И.Поливанова, И.В.Ривина, И.М.Улановская // Психологическая наука и образование www.psyedu.ru. 2013. № 4. С. 312-322.
7. Оценка метапредметных компетенций выпускников начальной школы / Под ред. И.М.Улановской. М.:ГБОУ ВПО «МГППУ». 2015. –168с.
8. Система развивающего обучения как фактор становления коммуникативных умений у учащихся начальной школы (Улановская,И.М. и соавт.)/ И.М.Улановская // в кн. Теория и практика культурно-исторической психологии: Материалы XVIII Международных чтений памяти Л. С. Выготского. Москва, 13-17 ноября 2017 г. / Ред. Г.Г. Кравцов. Ч. 1. М.: Левъ, 2017, с.с.157-163

сделал синие глаза? – Я так хочу. –Путь каждый нарисует такую рожицу, которую хочет.

Как мы видим, в этой группе участники строили взаимодействие и слушали друг друга. Однако, содержанием обсуждения была сама форма организации групповой работы и взаимодействия, а не содержание той задачи, по поводу которой это взаимодействие разворачивалось.

Выборка 1. Группа 6, класс 4 «Д», 2017.

В этой группе продуктивность решения при переходе от индивидуального решения к совместному также упала. В ней взаимодействие участников проявилось в следующем обсуждении – у вас неправильные решения! – почему? – цифры разные. – Может у тебя неправильно?! – У меня правильно. Давай я здесь нарисую. – Дайте ему, он знает. – Я не согласен. – Не мешай, время кончается. – Ну ладно.

Как видно из обсуждения детей, содержание взаимодействия и в этой группе не связано с поиском решения задачи. В школах выборки 1 взаимодействие строится отдельно от того учебного содержания, в котором должны разворачиваться поисково-исследовательские действия учащихся. Такое взаимодействие не может быть эффективным инструментом решения задач. Оно теряет свой содержательный и конструктивный характер.

Выводы

1. В развивающей образовательной среде выпускники начальной школы демонстрируют более устойчивую способность осуществлять развернутое исследование. Это проявляется в более высоких результатах на первом (индивидуальном) этапе решения в методике «Конфликт».

2. Важным механизмом освоения развернутой исследовательской деятельности является опыт коллективно-распределенной учебной деятельности, при котором взаимодействие участников группы вписано в сам процесс освоения теоретического предметного содержания. Этот вывод подтверждается значительным возрастанием результатов решения задачи в методике «Конфликт» на групповом этапе работы.